

DigiTalan suullista kielitaitoa koskeva kysely lukioden kielten opettajille

Tämä lukion vieraiden kielten, suomi tai ruotsi toisena kotimaisena kielenä sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) -opettajille suunnattu kysely toteutetaan osana DigiTala-tutkimushanketta (Suomen Akatemia 2019-2023 ks. nettisivut helsinki.fi/fi/digitala).

Kyselyn avulla kartoitamme opettajien käsityksiä suullisen kielitaidon arvioinnista. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Vastaaminen kestää n. 10-15 min. Jokainen vastaus on meille tärkeä, kiitos osallistumisestasi!

Vastaamalla kyselyyn annat luvan käyttää antamiasi tietoja tutkimuksessa. Käsittelemme tietoja luottamuksellisesti ja anonyymisti. Minkäänlaisia tunnistetietoja ei kysytä, joten oikeutta omien tietojen tarkistamiseen, oikaisuun tai poistoon ei voida soveltaa. Tietosuojaselosteen löydät: helsinki.fi/fi/digitala/tietosuoja

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat kokeilla hankkeessa kehitettävää työkalua, ota yhteyttä anna.vonzansen@helsinki.fi tai p. 0505292445.

I Taustatiedot

1. Mitä kieliä opetat lukiossa? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> suomi, toinen kotimainen (finska) | <input type="checkbox"/> suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) | <input type="checkbox"/> ruotsi, toinen kotimainen |
| <input type="checkbox"/> ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus (R2) | <input type="checkbox"/> englanti | <input type="checkbox"/> espanja |
| <input type="checkbox"/> italia | <input type="checkbox"/> latina | <input type="checkbox"/> ranska |
| <input type="checkbox"/> saame | <input type="checkbox"/> saksa | <input type="checkbox"/> venäjä |
| <input type="checkbox"/> muu, mikä? | <input type="text"/> | |

2. Kuinka kauan olet toiminut kieltenopettajana?

- 0-1 vuotta
- 2-5 vuotta

- 6-10 vuotta
 11-15 vuotta
 16 vuotta tai yli

3. Oletko ollut suullista kielitaitoa ja sen opettamista käsittelevässä täydennyskoulutuksessa?

- kyllä
 en

II Suullisen kielitaidon arviointikäytännöt

Vieraat kielet käsittävät tässä kyselyssä myös suomi / ruotsi toisena (kotimaisena) kielenä -oppimäärät. Seuraavat kysymykset eivät mahdollisesti koske kaikkia kieltenopettajia.

4. Missä määrin kyseisten osa-alueiden tulisi mielestäsi painottua, kun suullista kielitaitoa arvioidaan vieraissa kielissä? (Vastaa asteikolla 1 ei yhtään – 5 erittäin paljon)

	1	2	3	4	5
sujuvuus (tautot, toistot)	<input type="radio"/>				
ääntäminen (ymmärrettävyys)	<input type="radio"/>				
sanaston ja rakenteiden laajuus	<input type="radio"/>				
oikeakielisyys (kielioppi)	<input type="radio"/>				
vuorovaikutustaidot	<input type="radio"/>				
kohdekulttuurin mukainen viestintä	<input type="radio"/>				
puheviestinnän strategiat	<input type="radio"/>				

5. Oletko pyytänyt opiskelijoita arvioimaan suullista kielitaitoaan opettamillasi kursseilla / opintojaksoilla (sekä pakollisilla että valinnaisilla)?

- aina
 joskus
 en koskaan

Opetushallitus on tuottanut suullisen kielitaidon kurssia varten koetehtäviä, jotka ovat saatavilla koepankissa.

6. Oletko itse käyttänyt koepankin tehtäviä?

- kyllä
 en

Suullisen kokeen sijaan Opetushallituksen tuottama suullisen kielitaidon koe voidaan jatkossa suorittaa suullisilla näytöillä ([lue lisää](#)).

7. Aiotko tarjota opiskelijoille mahdollisuuden suullisiin näyttöihin?

- kyllä
 en
 en osaa sanoa

Lukion opetussuunnitelman perusteisiin kuuluva [Kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikko](#) on sovellus Eurooppalaisesta viitekehyksestä.

8. Kuinka hyvin koet osaavasi soveltaa opetussuunnitelmiin sisältyvää taitotasoasteikkoa arvioidessasi suullista kielitaitoa? (Vastaa asteikolla 1 täysin eri mieltä – 5 täysin samaa mieltä)

	1	2	3	4	5
Osaan mielestäni soveltaa sitä hyvin.	<input type="radio"/>				

9. Täydennä halutessasi arviointikäytänteitä koskevia vastauksiasi (kysymykset 4-8)

III Tulevaisuus: suullisen kielitaidon automaattinen arviointi

DigiTala-hankkeessa kehitetään automaattiseen puheen tunnistukseen perustuvaa sovellusta, joka arvioi puhenäytteen automaattisesti ja antaa oppijalle palautetta. Sovellusta voitaisiin hyödyntää puhumisen itsenäisessä harjoittelussa ja osana kieltenopetusta.

10. Millainen suhtautuminen sinulla on suullisen kielitaidon automaattista arviointia kohtaan?

	1 erittäin negatiivinen	2 melko negatiivinen	3 neutraali	4 melko positiivinen	5 hyvin positiivinen
Suhtautumiseni automaattiseen arviointiin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. Mitä etua ja hyötyä on mielestäsi koneellisesta arvioinnista?

12. Mitä haittoja tai uhkia koneelliseen arviointiin mielestäsi liittyy?

13. Mitä haluaisit kysyä koneellisesta arvioinnista?

Mikäli ylioppilastutkinnon kielikokeisiin tulisi puhumisen osakoe, automaattinen arviointi voisi osittain

tukea ihmisarviointia. Asiasta ei kuitenkaan ole vielä tehty päätöksiä.

14. Tulisiko ylioppilastutkinnon kielikokeisiin kuulua suullinen osa? Vastaa kaikkien tässä mainittujen kielten ja oppimäärien osalta vaikka et niitä opettaisikaan.

	kyllä	ei
A-englanti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B1-ruotsi / B1-suomi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Äidinkielenomainen ruotsi / suomi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A-ruotsi / -suomi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A-saksa / -ranska / -venäjä / -espanja	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B2- ja B3-kielet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suomi (S2) / ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

15. Miksi suullinen osa tulisi kuulua ylioppilastutkinnon kielikokeisiin?

16. Miksi suullista osaa ei tulisi kuulua ylioppilastutkinnon kielikokeisiin?

IV Ensivaikutelmat DigiTalan Moodle-työkalusta

DigiTala-hanke on laatinut ensimmäinen version työkalusta Moodleen ruotsin ja suomen oppijoille. Oppijat suorittavat ääneenluku- ja tuottamistehtäviä (3min), ja saavat automaattista palautetta puhe-suorituksistaan. Järjestelmää voi käyttää suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

17. Haluatko kuulla lisää DigiTalan Moodle-työkalusta?

- Haluan kuulla lisää ja katsoa videon (n. 3 min)
- En ehdi tai halua katsoa videota

Katso DigiTalan työkalun esittelyvideo [tästä linkistä](#).

18. Näkemäsi videon perusteella ota kantaa seuraaviin väittämiin.

	1 täysin eri mieltä	2 eri mieltä	3 ei samaa eikä eri mieltä	4 samaa mieltä	5 täysin samaa mieltä
Haluaisin käyttää tätä järjestelmää usein.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Minusta järjestelmä on tarpeettoman monimutkainen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Järjestelmä on mielestäni helppokäyttöinen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tarvitsisin teknisen henkilön tukea voidakseni käyttää tätä järjestelmää.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tämän järjestelmän eri toiminnot ovat hyvin integroituja.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tässä järjestelmässä on liikaa epäjohdonmukaisuutta.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Useimmat ihmiset oppisivat käyttämään tätä järjestelmää hyvin nopeasti.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Minusta järjestelmän käyttö on erittäin hankalaa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tuntisin oloni erittäin varmaksi järjestelmän käytössä.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Minun pitäisi oppia paljon asioita, ennen kuin pääsin liikkeelle tämän järjestelmän kanssa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

19. Kysymyksiä ja kommentteja järjestelmästä

V Täydennyskoulutustarpeet

20. Mihin suullisen kielitaidon opetuksessa ja arvioinnissa tarvitset täydennyskoulutusta? Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon.

- Suullisen kielitaidon osa-alueet ja niiden opettaminen, mikä/mitkä?
- Taitotasoasteikon käyttö arvioinnissa
- Numeerinen arviointi
- Palautteen antaminen opiskelijalle
- Itsearviointi
- Vertaisarviointi
- Suullisen kokeen järjestäminen
- Näyttöjen järjestäminen
- Tekniikka puheen äänittämiseen ja tallennukseen
- Henkilötietojen käsittely (puhe on henkilötieto)

21. Lisätietoa täydennyskoulutustarpeista

Lähetä

Kiitos osallistumisesta!

Lue lisää [DigiTalan työkalusta](#).